

С.С. СЛЕПАКОВ

**Бессрочный кредит социального недоверия
(на примере распада СССР)***

Аннотация. В общем перечне причин распада СССР следует признать приоритетную значимость объективного фактора, обусловившего неизбежность поражения. Многократно заявленная цель построения высокоэффективной и устойчивой, страновой (национальной) хозяйственной системы в СССР так и не была достигнута. Главным препятствием на этом пути стали глубочайшие, политически и экономически деструктивные проявления «застоя» и косности — инерционной консервации мобилизационной модели развития страны и государства, неспособности институтов директивного управления к прогрессивному реформированию народнохозяйственной системы, созданию адекватных прямых и обратных связей между властью и обществом. Исчерпание кредита социального доверия явилось глубинной, ключевой причиной распада СССР и его удаления с исторической арены. Проблема соответствия мировосприятия и деятельности властной элиты социальному запросу на справедливость, безопасность, благополучие и в современной России не утратила высокой актуальности.

Ключевые слова: крушение и распад СССР, партийно-государственная элита, страновая народнохозяйственная система, политика, экономика, неэффективность советской экономики, хозяйственная реформа, мобилизационная модель развития, демобилизация и демилитаризация экономики, кредит социального доверия.

Abstract. In the general list of reasons for the collapse of the USSR, the priority importance of the objective factor that caused the inevitability of defeat should be recognized. The repeatedly stated goal of

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Слепаков С.С. Бессрочный кредит социального недоверия (на примере распада СССР) // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 239—256. DOI:

building a highly efficient and sustainable, country (national) economic system in the USSR has not been achieved. The main obstacle on this path were the deepest, politically and economically destructive manifestations of «stagnation» and inertia — the inertial conservation of the mobilization model of the development of the country and the state, the inability of the institutions of directive management to progressive reform of the national economic system, the creation of adequate direct and feedback links between the government and society. The exhaustion of the credit of social trust was the deep, key reason for the collapse of the USSR and its removal from the historical arena. The problem of conformity of the perception of the world and the activities of the power elite to the social demand for justice, security, well-being in modern Russia has not lost its high relevance.

Keywords: collapse and collapse of the USSR, party-state elite, country national economic system, politics, economy inefficiency of the Soviet economy, economic reform, mobilization model of development, demobilization and demilitarization of the economy, social trust credit.

УДК 330, 321
ББК 65.01, 65.03

Неэффективность народнохозяйственной системы — ключевая причина распада СССР

Выясняя причины распада СССР, исследователи демонстрируют широкий спектр мнений. Обобщение наиболее характерных подходов к проблеме позволяет сформулировать следующие варианты:

1) *предательство партийно-государственной элиты СССР*, заинтересованной в освобождении от власти КПСС, институтов ее кадровой политики, в установлении парламентско-президентской власти, овладении аппаратом управления в новом государстве с последующим перераспределением и присвоением объектов государственной собственности [3];

2) *успешная политическая, идеологическая и экономическая диверсия США*, обеспечившая глобальному гегемону безоговорочную победу в «холодной войне», широкий доступ к освоению ре-

сурсной базы республик бывшего СССР и стран Восточной Европы, расширение сферы влияния на мировых рынках [4];

3) *государственный переворот, организованный и осуществленный глобальной и российской элитами*, силами и средствами экзогенного и эндогенного происхождения, спровоцированный глубоким кризисом политической и социально-хозяйственной системы СССР [2; 10].

Представленные и иные возможные версии имеют право на существование, поскольку более или менее достоверно отражают значимые реалии 30-летней давности. Однако вызывает сомнение достаточность деструктивной силы предательства властных элит, глобальной диверсии и государственного переворота для распада такого «колосса» каковым являлся СССР.

Полтора века назад российский император Александр III заявил, у России есть лишь два надежных союзника — ее армия и флот [17]. Солидаризируясь с мнением высокочтимого монарха, все же решимся присовокупить к предложенному составу союзников России *высокоэффективную и устойчивую страновую (национальную) хозяйственную систему*. Вполне очевидно, без таковой в стране, в принципе, неоткуда взяться ни армии и флоту, ни материально обеспеченному и адекватному социуму, лояльному власти и государству.

Не требует доказательств проверенное временем утверждение — в обрушении СССР ключевое значение принадлежит тому факту, что к концу 1980-х гг. решение проблемы построения передовой народнохозяйственной системы за годы «развитого социализма» (в просторечии — «застоя») зашло в тупик, превратившись в «камень преткновения» на пути существования и развития СССР. Бесславный конец СССР в 1991 г. наступил внезапно, но утверждения в духе «ничто не предвещало» противоречили бы истинному положению дел периода 1960—1980-х гг. Причины неэффективности советской экономики носили фундаментальный характер и проявились задолго до ее распада. Развитие страны в послевоенный период было противоречивым. Требовали разрешения многочисленные, причем, не только частные, но и системные социально-экономические проблемы, которые специалистам (хозяйственным руководителям, ученым) были известны.

Проблема демобилизации, демилитаризации послевоенной экономики СССР

После того, как ценой сверхчеловеческих усилий и неисчислимых жертв СССР победил в войне и восстановил разрушенное хозяйство, уже в 1960-х гг. перед партией и правительством встала жизненно важная социально-экономическая проблема освобождения национальной хозяйственной системы от «оков» мобилизационной политики, демобилизации — демилитаризации экономики. Однако в условиях «холодной войны» партийным руководством страны эта проблема должным образом не была осмыслена и сформулирована. Как следствие, и в мирной жизни страна продолжала руководствоваться приоритетами мобилизационной модели развития [11].

Мобилизация — комплекс срочных (первоочередных) принимаемых властью политических и хозяйственных мер по централизованному сосредоточению совокупности ресурсов и обеспечению их высокой готовности к использованию для противодействия вызовам — угрозам жизнедеятельности сообществ (глобального, национально-государственных (страновых), региональных, муниципальных, корпоративных, этно-культурных, семейных и пр.). Есть все необходимые основания утверждать, что СССР, а за ним и Россия, в принципе, обречены на перманентную, интенсивную мобилизацию ресурсов. Важнейшие вызовы и угрозы в адрес государств изначально далеко не всегда носят рыночный характер. Проблемы выживания и развития сообществ не могут быть решены применением одних лишь либеральных механизмов. В императивном значении страновых мобилизаций в СССР (России) убеждают следующие аргументы.

1. Естественно-географические и политико-экономические условия существования диктуют жизненно значимую неизбежность широкого применения мобилизационных механизмов развития странового хозяйства.

2. Как самая холодная в мире страна, СССР требовал специфической инфраструктуры и особого режима тепло- и энергопотребления, теплой одежды и обуви, горюче-смазочных материалов, приспособленных к использованию при низких температурах.

3. Капитальное строительство в СССР требовало принимать во внимание природно-климатический и экономико-географический факторы, обуславливающие возможности эксплуатации производственных и жилых объектов.

4. Как наиболее протяженная в мире страна (12 часовых поясов), СССР нуждался в экстремально протяженной и высокоразвитой транспортной и логистической инфраструктурах.

5. СССР граничил с 14-ю государствами (современная Россия — с 18-ю). Задачи защиты государственных рубежей, ее территориальной целостности, безопасности, национального суверенитета не могут быть решены применением лишь либерально-демократических и рыночных институтов, механизмов, ценностей. Уроки всемирной и отечественной истории учат: к числу главных гарантий обеспечения безопасности и надежной защиты страны следует отнести наличие мощных, высокоэффективных, мобильных вооруженных сил. Развитие оборонно-промышленного комплекса, армии и флота требует стратегических, перманентных, широкомасштабных мобилизаций широкого набора ресурсов.

6. Сохранение и защита целостности страны невозможны без массового поступления трудовых ресурсов и инвестиций в системное хозяйственное развитие ее депрессивных территорий — Западной Сибири, Дальнего Востока, Арктики, а, также и в отстающие в развитии регионы европейской части. Во всех случаях необходимы масштабные, стратегические инвестиции в освоение и благоустройство территорий, возрождение, новое строительство и развитие городов и других населенных пунктов, градообразующих объектов, производственно-технической и социальной инфраструктуры.

Приведенные примеры не являются исчерпывающими, но даже они убеждают в том, что *удельные затраты ресурсов на производство единицы продукции (полезного эффекта) в СССР были изначально выше, чем в других странах. То есть экономическая эффективность общественного производства в СССР (России) априори уступает соответствующему критерию хозяйственного развития других стран в силу множества существенных, естественных причин и обстоятельств.*

**Эффект биполярности — обратно пропорциональная
зависимость мобилизаций и благосостояния
в хозяйственном развитии СССР**

Экономическая история XX в. демонстрирует безусловный приоритет мобилизационной парадигмы в становлении и реализации народнохозяйственной модели развития СССР на протяжении всего семидесятилетнего периода существования государства. *Следует признать ресурс перманентного проведения планово-директивных макромобилизаций не только неотъемлемой составляющей, но и одним их приоритетных преимуществ развития хозяйственной системы социализма.*

В течение первой половины XX в. страну (Россию, затем СССР) преследовали революции и беспрецедентные, разрушительные войны. Развиваясь во враждебном окружении, СССР осуществил индустриализацию, кооперацию и культурную революцию, выстроил качественно новую народнохозяйственную и социальную структуру, восстановил разрушенное войной хозяйство, освоил производство и внедрил ядерное оружие и атомную энергетику. Вопреки неисчислимым бедам и лишениям победить, выжить и утвердиться в качестве супердержавы СССР смог исключительно на основе перманентного применения мобилизационных моделей хозяйственного развития как доминирующих и приоритетных.

Однако *мобилизационные модели в своем применении не универсальны.* В общей структуре совокупных ресурсов жизнедеятельности сообществ закономерна биполярная, обратно пропорциональная зависимость расходов [3] на обеспечение качества жизни и [4] на защиту самой жизнедеятельности от многообразных вызовов и угроз. *Эффект биполярности — обратно пропорциональной зависимости между целеполаганиями качества жизнедеятельности и ее защиты, неизбежно актуализирует проблему соразмерности удовлетворения потребностей мобилизационных с совокупностью потребностей народонаселения в высококачественных товарах и услугах.*

Неоправданные, избыточные оптимизации мобилизационных расходов провоцируют нарастание угроз территориальной целостности, суверенитету, экономической и социальной безопасности национальных сообществ. Но приоритетные мобилизационные цен-

трализации ресурсов, в свою очередь, неизбежно влекут за собой социальные оптимизации, ущемляющие интересы сообществ на почве ограничений свободы их жизнедеятельности и уровня потребления материальных и духовных благ.

Уровень гражданского доверия власти — критерий социальной кредитоспособности государства

Необходимость мобилизационных ограничений (изъятий) может быть согласована с гражданским сообществом и воспринята им сознательно, т. е. как объективное решение. Однако мобилизация может быть внедрена государством и в принудительном порядке. Наиболее распространено определенное согласование обоих вариантов. Лояльность социума к мобилизационным изъятиям характерна для ситуаций, когда неизбежность ограничений вполне очевидна. Директивные мобилизационные решения централизованно реализуются властью помимо волеизъявлений и согласия мобилизуемых, без применения механизмов обратной связи.

Существенно то, что *лояльное восприятие социумом мобилизаций во всех случаях относительно и не беспредельно*. Неизбежность мобилизационных отчуждений в ущерб определенной доле личных доходов граждан, материальных и духовных благ, свободе распоряжаться личным временем, как правило, вызывает к жизни реакции *социального протеста* — деструктивного поведения граждан: либо открытого, явного, выраженного в виде разного рода манифестаций; либо латентного, которое, в силу различных причин, в частности, страха перед жесткой реакцией власти на открытые выступления, тем не менее, служит нарастающим, усугубляющимся фактором такого поведения. Не понятые и не воспринятые социумом рациональные смыслы проводимых руководством страны мобилизаций неминуемо влекут за собой дискредитацию власти в общественном сознании, утрату обществом доверия к институтам управления, нарастание социальной потребности в прогрессивных переменмах.

Деструктивный эффект злоупотребления эксплуатацией кредита социального доверия со стороны государства

Даже принимая во внимание широко распропагандированные преимущества построенного в СССР социализма, следует признать, что определяющая роль в выдающихся завоеваниях и достижениях СССР принадлежит социуму. Победы страны Советов, утверждение самого ее права на жизнь были щедро оплачены усилиями, жертвами и лишениями ее народа на протяжении многих десятилетий. Существенно то, что в государстве партийной диктатуры и планово-директивного управления социум (народ) вынес на своих плечах весь груз тяжелейших испытаний и проблем, причем, *не только под страхом* неминуемых жестоких репрессий при сопротивлении политике власти. *Советская власть, эксплуатируя кредит социального доверия как бесплатный, неограниченный ресурс беспредельно использовала веру людей в перспективу процветания советского государства, реализующего общественные интересы.*

Уже к концу 1950-х — началу 1960-х гг. страна обрела необходимый потенциал, обеспечив себе возможность социально-экономического развития в новых, мирных условиях. Применение Марковского закона преимущественного роста I подразделения как определяющего принципа построения процесса общественного воспроизводства в послевоенной экономике СССР уже в 1960-х гг. потребовало принципиально новых подходов [5]. Появилась реальная возможность, снизив высокий накал мобилизаций, совершить последовательный переход к мирному строительству — реализации социального запроса на справедливое вознаграждение людей за нечеловеческое напряжение предшествующих лет и десятилетий. Социум справедливо рассчитывал на определенное смягчение диктатуры власти, повышение уровня благосостояния, либерализацию общественной жизни.

Однако во внутреннем развитии страны административно-командный политический контекст уверенно возобладал над экономико-социальным. Народные чаяния о послевоенной счастливой, относительно сытой и свободной жизни были отложены «до лучших времен». В политике партии однозначный приоритет был отдан разоблачению (в 1956 г. на XX съезде КПСС) «культы личности»

И.В. Сталина и, позднее, в 1959 г. декларации полной и окончательной победы социализма в СССР [1; 13]).

В 1961 г. XXII съезд КПСС существенно расширил поле разоблачений культа личности, вынес из мавзолея и перезахоронил тело И.В. Сталина, принял новую, третью Программу КПСС, в которой было заявлено: «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Предполагалось построить в СССР коммунизм в двадцатилетний период, т. е. к началу 1980-х гг. [15].

Тем самым, фактически, *обществу в безальтернативном порядке вновь была предложена безрадостная и неубедительная перспектива тяжелых трудов и лишений в ожидании «отложенного счастья»*. После отстранения от власти Н.С. Хрущева и утверждения Л.И. Брежнева в должности генерального секретаря ЦК КПСС и А.Н. Косыгина председателем Совета министров СССР в стране было продекларировано начало нового этапа — развитого (зрелого) социализма. Тема коммунизма была, что называется, «спущена на тормозах», его построение молчаливо «отложили» на неопределенный срок.

Разгар «холодной войны», затратная, не понятая и не поддерживаемая обществом щедрая «помощь» не советскому народу, а странам социалистического лагеря и социалистической же ориентации в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке потребовали новой мобилизации усилий и ресурсов. Под утверждения и отчеты власти о перманентных выдающихся достижениях в развитии народного хозяйства и повышении уровня народного благосостояния социальный запрос на справедливость и улучшение жизни не вышел в ранг первоочередных задач и был отодвинут на неопределенный срок. Испытанная временем, всесторонне освоенная властью модель хозяйственного развития последних десятилетий осталась в приоритете.

Следует отметить, что проблема экономической и социальной неэффективности советской хозяйственной системы партийным руководством осознавалась. Попытки реформировать советскую экономику, применив методики, механизмы и инструментарий из арсенала мобилизационной парадигмы (реформы Н.С. Хрущева, освоение целины и пр.) оказались неудачными.

Критическая необходимость проведения в СССР прогрессивной хозяйственной реформы, которая должна была преобразовать основы советской экономики, декларировалась как первоочередная задача. Значимость повышения эффективности и качества советской экономики была представлена в формулировках основных задач социально-экономического развития страны от XXIII и далее, включая все последующие съезды КПСС, вплоть до последнего — XXVIII в 1991 г.

Однако применяемые методы решения системной проблемы социально-экономической неэффективности народнохозяйственной системы *фактически* были строго ориентированы на достижение иной цели. *В СССР доминирующая роль принадлежала решению задачи укрепления власти и консервации сложившегося политического режима.* Повышение эффективности производства и качества работы фактически не обрело статуса программной цели, превратившись в лозунг, своего рода «мантру», которая цитировалась («пропевалась») повсеместно, но практически безрезультатно. Народнохозяйственная система СССР и в мирной жизни осталась по-сути мобилизационной, была экстенсивна, разбалансирована и дефицитна, темпы экономического роста в 1970-х, 1980-х гг. устойчиво снижались. Возможности прогрессивного экономического и социального развития в СССР блокировались неадекватной политической партией и государством.

Реформирование хозяйственной системы развитого социализма в СССР

Со второй половины 1960-х гг. в СССР проводились хозяйственные реформы, имеющие целью повышение эффективности и улучшение качества социалистической экономики. С момента проведения в 1965 г. хозяйственной реформы («Косыгинской») и вплоть до 1991 г. в СССР предпринимались перманентные попытки встроить товарно-денежные механизмы в практику социалистического хозяйствования. Однако основанная на доминировании государственной собственности и планово-директивного управления хозяйственная система отторгала органически чуждые ей товарно-денежные механизмы, разрушалась под воздействием «планирования от достигнутого уровня», по принципу «пятилеток» без приме-

нения индикативного планирования, использованием системы «затратных» экономических показателей (объема реализации продукции, стимулирующего выполнение плана посредством наращивания издержек и пр.). Внедрение хозяйственного расчета не могло решить и не решило задачу постановки процесса социалистического производства на службу общественным потребностям [16, 252—255].

В условиях «железного занавеса», в отсутствии частной собственности, предпринимательства и конкуренции работающие на внутренний рынок социалистические предприятия были подотчетны и всецело зависимы от министерств и ведомств, но не от потребителей. Применяемые в практике социалистического хозяйствования понятия товара и денег, ценообразования, прибыли, самоокупаемости, самофинансирования, рентабельности, самостоятельности, товарообмена, материального стимулирования не выражали истинных значений данных категорий, являясь их суррогатами и симулякрами. Подобно тому, как, например, социалистическое соревнование ни по сути, ни по своему функционалу не может заменить рыночную конкуренцию.

В воспроизводственном процессе приоритет принадлежал выпуску продукции группы «А» (военно-промышленного комплекса, объектов инфраструктуры, добывающей и тяжелой промышленности, машиностроения и пр.).

Производство продукции группы «Б» финансировалось и обеспечивалось по «остаточному» принципу. Остаток не покрывал общественные потребности (платежеспособный спрос) в товарах народного потребления и услугах. Потребности удовлетворялись не надлежащим образом. Недостаток продовольственных и непродовольственных потребительских товаров усугублялся недопустимо высоким уровнем потерь сельскохозяйственного сырья, а также низким качеством продукции легкой промышленности.

Достаточно сказать, что СССР, например, занимал первое место в мире по производству обуви в расчете на душу населения. Мужская и женская одежда отшивалась с количественным переизбытком. Однако и обувь, и одежда были в дефиците. Они исправно продавались, но плохо покупались по причине низкого качества.

В СССР получил развитие феномен дефицита значительной доли номенклатуры промышленной и сельскохозяйственной продукции (групп «А» и «Б» — ТНП и услуг). Нарращиванию дефицитности экономики способствовали «замороженные» цены и тарифы, а также, укоренившаяся проблема опережающего роста заработной платы в сравнении с ростом производительности труда.

Уже в 1980-х гг. роль «товара» — всеобщего эквивалента — твердой валюты в сложившейся в СССР хозяйственной системе принадлежала «дефициту» [6].

В сфере обмена процветал бартер. Ресурс доступа к механизмам и инструментарию распоряжения и реализации дефицита обеспечивал, но не всем гражданам СССР, а лишь «избранным», не только удовлетворение, в том числе и ряда элементарных потребностей, но и социальное положение, престиж. Искусственно сдерживаемая инфляция вызвала к жизни «навес» из не обеспеченных товарами и услугами «горячих денег» и, как следствие, «ажиотажный» спрос на широкий круг потребительских товаров и услуг.

Таким образом, прежде чем рухнуть, советская хозяйственная система в течение 30 лет явно и вполне очевидно работала «вразнос», т. е. на саморазрушение. В сложившихся реалиях моральные убеждения и идеологические установки социума, его доверие к власти, уверенность в безусловных, неоспоримых преимуществах социализма, вера в победу коммунизма во всем мире и в отдельно взятой стране, в светлое коммунистическое будущее, не получая реального подтверждения, превратилась в *фетиши*, который, в свою очередь, достаточно быстро утратил содержание и актуальность.

Фетишизация социального доверия власти — фактор деструкции хозяйственной системы

Фетиши — неодушевленные предметы поклонения, в которых воплощены и опредмечены объекты обращения людей к «потусторонним силам» в надежде вымолить в «параллельных» мирах защиту от превратностей судьбы, жизненные блага. Фетишисты, побуждаемые непостижимостью причин наступления состояний и явлений значимых, критически важных для жизни (богатства, нищеты и иных бед и напастей, удачи, счастья, любви, судьбы, талан-

тов и озарений, благоприятных стечений обстоятельств) верят, что предметы и явления их повседневности (например, товары и деньги) управляются высшим разумом.

Помимо амулетов, аксессуаров, иных материальных предметов объектами фетишизации служат принятые на веру идеологические установки, формирующие мировоззрение, в частности, институциональные идеи капитализма и социализма, «плана» и «рынка», борьбы с коррупцией, демократии, европейских и иных ценностей, различных вариантов фундаментализма и глобализма. Фетишизм такого рода порождает массы приверженцев определенных идеологий, миропорядков, политических процессов и движений. *Институционально-политический фетишизм* широко эксплуатируется как ресурс массового привлечения людей к служению определенным целям и политическим персонажам [14; 12].

Не удовлетворенные, обиженные жизнью, озлобленные и агрессивные, не обладающие необходимыми знаниями, требующие перемен к лучшему и уверовавшие в идеологические догмы и химеры люди активно вовлекаются в политические процессы.

Одержимые верой и поклонением институционально-политическим фетишам люди пассивно и активно участвуют в революциях и государственных переворотах, войнах (включая гибридные, прокси), протестных движениях. «Возмущенный и закипевший» социальный разум не в состоянии мыслить здраво и рационально. Будучи вовлечен в общественные процессы и морально мотивирован через СМИ и социальные сети, он функционирует, фактически, бессознательно, инерционно продвигаясь в «общем потоке» сознания единоверцев. Фетишизация общественного сознания зашоривает взгляды и сужает поле адекватности мировоззренческого восприятия реальности. Управление фетишизированным общественным сознанием — квинтэссенция успеха ортодоксальной политики.

Но всему есть предел, в том числе и фетишизированному сознанию. Сохранившись в виде «навязанных» людям идеологических догм, штампов, опостылевшей наглядной агитации *«сдувшиеся» советские фетиши ко второй половине 1880-х бесповоротно выродилась в симулякры экономического и социального прогресса.*

Уже в 1980-х гг. основная масса советских людей окончательно освободилась от власти фетишей, унаследованных от власти страны Советов, утратив доверие к правящей КПСС, советской идеологии, проводимой государством внешней и внутренней политике, общественной (государственной и кооперативно-колхозной) собственности, директивному управлению и планированию, одряхлевшей власти недееспособных, безответственных партийных ортодоксов. В советском обществе критически накопилась усталость от убогой, дефицитной, беспросветной жизни за «железным занавесом». *Кредит народного доверия к советской власти и социалистическим ценностям был полностью и безвозвратно израсходован. Оплачивать его было нечем и некому. Возникла революционная ситуация, когда «низы» утратили согласие жить по-старому и потребовали перемен, «верхи» же оказались неспособны управлять ни по-новому, ни по-старому [9, 300; 8, 218; 7, 96—70].*

СССР не был завоеван вторжением вражеских армий. Именно исчерпание кредита социального доверия и явилось глубинной причиной его коллапса и удаления с исторической арены.

Жизнедеятельность России в «новом времени», с 1991 г., это уже другая история. Впрочем, проблема соответствия мировосприятия и деятельности властной элиты социальному запросу на справедливость, безопасность, благополучие и в современной России сохраняет высокую актуальность. Отдадим себе отчет в том, что адекватные институты прямой и обратной связи между российским сообществом и его властной и бизнес-элитой, по-прежнему не выстроены, а сложившиеся институциональные конструкции экономически и социально не достаточно эффективны. Это глубинная, реальная угроза, воистину «ахиллесова пята» современного российского государства. Проблема требует решения, в противном случае здравые рассуждения о том, что ресурс России на революции был исчерпан еще в XX в., а история с крушением российского государства не должна повториться, могут остаться благими пожеланиями.

Литература

1. XX съезд КПСС. Доклад Хрущева о культе личности Сталина. Федеральный портал Истории России: URL:

<https://histrf.ru/read/articles/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kultie-lichnosti-stalina-event> (дата обращения: 12.07.2023).

2. Август 1991: не путч, а первая, цветная... ИМНОclub — Территория особых мнений: URL: https://www.imhoclub.lv/ru/material/avgust_1991_ne_putch_a_pervaja_cvetnaja (дата обращения: 12.07.2023).

3. Гибель СССР: предательство элит и контрреволюция. Forum.msk.ru: URL: <https://forum-msk.org/material/society/9864124.html> (дата обращения: 12.07.2023).

4. Диверсия агентов ЦРУ: дискредитация социализма в СССР. Newsland — информационно-дискуссионный портал. Новости, мнения, аналитика, публицистика: URL: <https://newsland.com/user/4297700040/content/diversiia-agentov-tsru-diskreditatsiia-sotsializma-v-sssr/4265855> (дата обращения: 12.07.2023).

5. Закон преимущественного роста производства средств производства. Сайт об экономике. Экономическая теория и термины: URL: <http://economics.pp.ua/zakon-preimushchestvennogo-rosta-proizvodstva-sredstv-proizvodstva.html> (дата обращения: 12.07.2023).

6. *Корнаи Я.* Дефицит, (1982). М.: Наука, 1990.

7. *Ленин В.И.* Детская болезнь «левизны» в коммунизме // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 41.

8. *Ленин В.И.* Крах II Интернационала // Коммунист. 1915. № 1—2. (май—июнь).

9. *Ленин В.И.* Маевка революционного пролетариата // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 23.

10. Лишь бы не было страны. 30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасти Союз. Lenta.ru Новости России и мира сегодня: URL: https://lenta.ru/articles/2021/09/24/referendумы_ssr/ (дата обращения: 12.07.2023).

11. Мобилизационная экономика СССР. Проект «Исторические Материалы»: URL: <https://istmat.info/node/42602> (дата обращения: 12.07.2023).

12. О демократическом фетишизме. Журнал «ИНТЕЛПРОС — Интеллектуальная Россия»: URL: https://intelros.ru/pdf/logos/2020_05/Logos%205-2020_Press-171-231.pdf (дата обращения: 12.07.2023).

13. Победа социализма в СССР. История России, История Мира: URL: <https://hist-world.com/ehpoha-socializma/585-pobeda-sotsializma-v-sssr.html> (дата обращения: 12.07.2023).

14. Политический фетишизм. Основные термины, используемые в книге А.С. Ахиезера «Критика исторического опыта». История: URL: <https://slovar.cc/ist/ahiezer/2284214.html> (дата обращения: 12.07.2023).

15. Программа КПСС. Принята XXII съездом КПСС в 1962 г. Сайт комсомольцев и коммунистов МГУ им. М.В. Ломоносова: URL: http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/III_program_KPSS_files/III_program_KPSS.htm (дата обращения: 12.07.2023).

16. Слепаков С.С. Хозяйственные реформы и интересы // Великие экономисты и великие реформы» «Упущенный шанс или последний клапан? Сбор. матер. конф. (К 50-летию «косыгинских» реформ 1965 г.) / Под ред. Р.М. Нуреева, Н.В. Цхадазе. М.: Финансовый университет, 2015. 342 с.

17. У России есть только два союзника: ее армия и флот — это... Словари и энциклопедии на Академике: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2782/%D0%A3 (дата обращения: 12.07.2023).

References

1. XX s"ezd KPSS. Doklad Hrushcheva o kul'te lichnosti Stalina. Federal'nyj portal Istorii Rossii: URL: <https://histrf.ru/read/articles/xx-siezd-kpss-doklad-khrushchieva-o-kul-tie-lichnosti-stalina-event> (data obrashcheniya: 12.07.2023).

2. Avgust 1991: ne putch, a pervaya, cvetnaya... IMHOclub — Territoriya osobyh mnenij: URL: https://www.imhoclub.lv/ru/material/avgust_1991_ne_putch_a_pervaja_cvetnaja (data obrashcheniya: 12.07.2023).

3. Gibel' SSSR: predatel'stvo elit i kontrevolyuciya. Forum.msk.ru: URL: <https://forum-msk.org/material/society/9864124.html> (data obrashcheniya: 12.07.2023).

4. Diversiya agentov CRU: diskreditaciya socializma v SSSR. Newsland — informacionno-diskussionnyj portal. Novosti, mneniya, analitika, publicistika: URL: <https://newsland.com/user/4297700040/>

content/diversii-agentov-tsr-diskreditatsiia-sotsializma-v-sssr/4265855 (data obrashcheniya: 12.07.2023).

5. Zakon preimushchestvennogo rosta proizvodstva sredstv proizvodstva. Sajt ob ekonomike. Ekonomicheskaya teoriya i terminy: URL: <http://economics.pp.ua/zakon-preimushchestvennogo-rosta-proizvodstva-sredstv-proizvodstva.html> (data obrashcheniya: 12.07.2023).

6. Kornai YA. Deficit, (1982). M.: Nauka, 1990.

7. Lenin V.I. Detskaya bolezn' «levizny» v kommunizme // Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 41.

8. Lenin V.I. Krah II Internatsionala // Kommunist. 1915. № 1—2. (maj—iyun').

9. Lenin V.I. Maevka revolyucionnogo proletariata // Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 23.

10. Lish' by ne bylo strany. 30 let nazad vlast' i narod reshali sud'bu SSSR. Pochemu nikto ne zahotel spasat' Soyuz. Lenta.ru Novosti Rossii i mira segodnya: URL: https://lenta.ru/articles/2021/09/24/referendумы_sssr/ (data obrashcheniya: 12.07.2023).

11. Mobilizacionnaya ekonomika SSSR. Proekt «Istoricheskie Materialy»: URL: <https://istmat.info/node/42602> (data obrashcheniya: 12.07.2023).

12. O demokraticheskom fetishizme. Zhurnal «INTELROS — Intellektual'naya Rossiya»: URL: https://intelros.ru/pdf/logos/2020_05/Logos%205-2020_Press-171-231.pdf (data obrashcheniya: 12.07.2023).

13. Pobeda socializma v SSSR. Istoriya Rossii, Istoriya Mira: URL: <https://hist-world.com/ehpoha-socializma/585-pobeda-sotsializma-v-sssr.html> (data obrashcheniya: 12.07.2023).

14. Politicheskij fetishizm. Osnovnye terminy, ispol'zuemye v knige A.S. Ahiezer «Kritika istoricheskogo opyta». Istoriya: URL: <https://slovar.cc/ist/ahiezer/2284214.html> (data obrashcheniya: 12.07.2023).

15. Programma KPSS. Prinyata XXII s'ezdom KPSS v 1962 g. Sajt komsomol'cev i kommunistov MGU im. M.V. Lomonosova: URL: http://leftinmsu.narod.ru/polit_files/books/III_program_KPSS_files/III_program_KPSS.htm (data obrashcheniya: 12.07.2023).

16. Slepakov S.S. Hozyajstvennye reformy i interesy // Velikie ekonomisty i velikie reformy» «Upushchennyj shans ili poslednij kla-

pan? Sbor. mater. konf. (K 50-letiyu «kosyginских» reform 1965 g.) / Pod red. R.M. Nureeva, N.V. Ckhadaze. M.: Finansovij universitet, 2015. 342 s.

17. U Rossii est' tol'ko dva soyuznika: ee armiya i flot — eto... Slovarei i enciklopedii na Akademike: URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_wingwords/2782/%D0%A3 (data obrashcheniya: 12.07.2023).

С.П. РАМАЗАНОВ

**Постмодернизм в России конца XX — начала XXI в.:
восприятие и попытки избавления***

Аннотация. В статье рассматривается процесс проникновения в общественно-политическую мысль России постмодернистского мышления конца XX в., некоторые особенности осуществления постмодернизма в российской действительности. Постмодернизм связывается с известной интеллектуальной установкой на разбиение единого смысла, игрой со смыслами, подмене традиционных значений. Автор уверен, что с преодолением постмодернистского мышления функционирование различных сфер российского общества будет более эффективным.

Ключевые слова: постмодернизм, западнизм, западная культура, плюрализм, игра со смыслами.

Abstract. The article examines the process of penetration into the socio-political thought of Russia of postmodern thinking at the end of the XX century, some features of the implementation of postmodernism in Russian reality. Postmodernism is associated with a well-known intellec-

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-01272, <https://rscf.ru/project/23-28-01272/>.

Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Рамазанов С.П. Постмодернизм в России конца XX — начала XXI в.: восприятие и попытки избавления // Философия хозяйства. 2023. № 6. С. 256—261. DOI: